

**ПРЕДСТАВИМОСТЬ КЛАССОВ АВТОМАТОВ МИЛИ В ТЕРМИНАХ
БЭРОВСКИХ И P-АДИЧЕСКИХ МЕТРИК**© 2025 *Максименко И.И.*

В данной работе исследуются контрольные эксперименты в потенциально бесконечных классах синхронных, асинхронных и обобщенных автоматов Мили. Сформулированы критерии существования экспериментов в терминах предельных множеств специального «бэровского» метрического пространства. Показано, что аналогичные критерии выполнены также и для p -адических метрик, что подтверждает «адельную» демократию контрольных экспериментов.

Ключевые слова: синхронный, асинхронный, автомат Мили, предельное множество, бэровская метрика, p -адическая метрика.

Введение. Одной из ключевых проблем в области исследования дискретных систем управления является идентификация объекта (автомата, взвешенного графа или языка) из априорно заданного потенциально бесконечного класса объектов.

Для конечных классов автоматов были получены фундаментальные результаты [1-3]. В частности, И.С. Грунский в своей работе [2] впервые представил концепцию идентификаторов, которые позволяют восстанавливать внутренние состояния автомата. Для анализа этих идентификаторов было введено понятие фрагмента с гомоморфизмом к исследуемому автомату, а также противоположное понятие кофрагмента, отражающее запрещенное поведение автомата. В этой работе также было предложено новое определение идентификатора автомата, который позволяет однозначно восстановить его компоненты.

На основе понятий фрагмента и кофрагмента было введено ключевое понятие представления автомата-эталона в контексте фиксированного класса автоматов, представляющее собой пару «фрагмент-кофрагмент» [3]. Эта пара позволяет однозначно выделить автомат из заданного класса автоматов и автомата-эталона. В классических исследованиях [2, 3] были подробно рассмотрены критерии существования таких представлений.

В работах [4, 5] был впервые предложен подход к исследованиям экспериментов в классах автоматов Мили, основанный на их представлении совокупностью конструктивных окрестностей в «бэровских» метрических пространствах. Позже этот метод был перенесен на произвольные неструктурированные множества дескрипторов [6], специализированные алгебраические структуры [7], алгебры Клини общего вида [8, 9] и решетки со сложностью [10].

Данная статья идеологически перекликается с результатами исследований [11, 12], в которых рассматривается идентификация экспериментальных объектов.

Целью настоящей статьи является обобщение вышеперечисленных подходов на различные модификации автоматов Мили (синхронные, асинхронные и обобщенные) на основе идентификации классов с эталоном в терминах специальных метрических «бэровских» пространств. Показано, что существует в некотором смысле «адельная» демократия для широкого набора p -адических метрик, относительно которых контрольные эксперименты инварианты.

Исследование выполнено в рамках государственного задания ФГБНУ ИПММ (проект № FREM-2023-003) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Статья состоит из введения, четырех разделов и выводов. В первом разделе введены необходимые понятия и определения. Во втором разделе исследованы свойства контрольных экспериментов с синхронными автоматами Мили. В третьем разделе изучены контрольные эксперименты в классах асинхронных автоматов Мили. В четвертом разделе впервые рассмотрены контрольные процессы на классах обобщенных автоматов Мили.

В основных разделах статьи приведены критерии существования представлений в терминах предельных множеств для «бэровских» и p -адических метрик.

Основные понятия и определения. Приведем основные понятия и обозначения из теории множеств, графов и автоматов [2, 3].

Под автоматом Мили будем понимать систему вида $A = (S, X, Y, \delta, \lambda, s_0)$, где S, X, Y – конечные алфавиты состояний, входов и выходов соответственно, $\delta \subseteq S \times X \times S$ – функция переходов, а $\lambda \subseteq S \times X \times Y$ – функция выходов, $s_0 \in S$ – инициальное состояние. [3].

Через $A(U)$ обозначим класс всех конечных (синхронных) всюду определенных, инициально связных, детерминированных автоматов Мили над внешним алфавитом $U = X \times Y$.

Асинхронным автоматом Мили назовем систему вида $A = (S, X, Y, \delta, \lambda, s_0)$, где S, X – конечные алфавиты состояний и входов соответственно, Y – счетный алфавит выходов, $\delta \subseteq S \times X \times S$ – функция переходов, а $\lambda \subseteq S \times X \times Y$ – функция выходов, $s_0 \in S$ – инициальное состояние. Данное понятие обобщает классическое понятие асинхронного автомата [2], в котором на входной символ автоматом может реагировать словом из выходного алфавита.

Если функция переходов частичная, тогда можно ввести фиктивную вершину [1], в которую осуществляется переход по недостающим входным символам из всех вершин автомата, что позволяет всегда считать функцию переходов всюду определенной. Если автомат $A = (S, X, Y, \delta, \lambda, s_0)$ является недетерминированным, тогда его можно преобразовать в детерминированный автомат, используя процедуру детерминизации [2]. Далее будем полагать автомат $A = (S, X, Y, \delta, \lambda, s_0)$ инициально связным, всюду определенным, детерминированным автоматом Мили [3].

Пусть $A_a(U)$ – класс всех асинхронных всюду определенных, инициально связных, детерминированных автоматов Мили над внешним алфавитом $U = X \times Y$.

Введем также в рассмотрение динамический класс автоматов Мили $D(U, A_0)$. Класс порождается эффективно как некоторое дерево, в вершине которого стоит фиксированный «эталонный» автомат A_0 , а дуги дерева отмечены некоторой элементарной операцией «поломки», выбираемой из конечного множества операций (например, смена отметки дуги, перебрасывание дуги на другую вершину, стирание дуги и т.д.), которая не увеличивает число состояний «эталонного» автомата.

Тогда класс $D(U, A_0)$ содержит ровно тем автоматы, которые стоят в вершинах данного дерева с детерминизацией и пополнением до всюду определенности при необходимости. Класс $D(U, A_0)$ может быть потенциально бесконечным в силу счетности выходного алфавита Y .

Далее, если понятия не отличаются для класса синхронных и асинхронных автоматов, будем обозначать класс как $A(U)$.

Алгоритм-экспериментатор назовем контрольным экспериментом относительно априорно заданного потенциально бесконечного класса $F \subseteq A(U)$ и автомата-эталона $A \in A(U)$, если в результате проведения такого эксперимента с «черным ящиком» из класса на выходе алгоритма получаем ответ на вопрос, изоморфен «черный ящик» автомату-эталону или нет.

Контрольным экспериментом относительно априорно заданного класса $F \subseteq A(U)$ и автомата-эталона $A \in A(U)$ является такое множество вход-выходных слов $W \subseteq L_A$, что из включения $W \subseteq L_B$ для некоторого $B \in F$, вытекает $A = B$.

Множество всех вход-выходных слов автомата A длины не больше k обозначим через L_A^k . Для исследования свойств контрольных экспериментов в классе автоматов $A(U)$ введем специальную «бэровскую» метрику β [4], полагая, что $\beta(A, B) = 0$, если $A = B$ и $\beta(A, B) = \frac{1}{k}$, где $L_A^k \neq L_B^k$ и $L_A^{k-1} = L_B^{k-1}$. Также будем рассматривать семейство р-

адических метрик β_p , что $\beta_p(A, B) = 0$, если $A = B$ и $\beta_p(A, B) = \frac{1}{p^k}$, где $L_A^k \neq L_B^k$ и $L_A^{k-1} = L_B^{k-1}$, где p - произвольное простое число, большее или равное мощности множества X . В дальнейшем любую из таких «бэровских» или р-адических метрик обозначим символом α .

Окрестностью с центром $A \in (A(U), \alpha)$ и радиусом $r \in R^+$ назовем следующее множество автоматов $O_r(A) = \{B \mid \alpha(A, B) < r\}$. Автомат $A \in (A(U), \alpha)$ является предельным автоматом класса $F \subseteq A(U)$, если для произвольного $r > 0$ класс автоматов $O_r(A) \cap (F - \{A\})$ не пуст. Класс $F \subseteq A(U)$ называется открытым классом в пространстве $(A(U), \alpha)$, если в нем нет ни одного предельного автомата.

Обобщенным автоматом Мили назовем систему вида $A = (S, X, Y, \delta, \lambda, s_0, F)$, где S, X, Y – счетные алфавиты состояний, входов и выходов соответственно, $\delta \subseteq S \times X \times S$ – функция переходов, а $\lambda \subseteq S \times X \times Y$ – функция выходов, $s_0 \in S$ -инициальное состояние, а $F \subseteq S$ - множество финальных состояний. Алфавиты S, X, Y могут быть конечными и функция переходов в общем случае частична. Если функция переходов частичная, тогда можно ввести фиктивную вершину [3], в которую осуществляется переход по недостающим входным символам из всех вершин автомата, что позволяет всегда считать функцию переходов всюду определенной.

Через $A_g(U)$ обозначим класс всех обобщенных всюду определенных, инициально связных, детерминированных автоматов Мили над внешним алфавитом $U = X \times Y$. Процесс-экспериментатор (алгоритм с оракулом) называется контрольным процессом относительно априорного класса $F \subseteq A_g(U)$ и автомата-эталона $A \in A_g(U)$, если в результате эксперимента с «черным ящиком» из класса этот процесс определяет, изоморфен «черный ящик» эталону или нет. Заметим, что в общем случае данный процесс не является алгоритмическим, а принадлежит классу алгоритмов с оракулом «останова». Формально, мы можем называть контрольным процессом относительно класса $F \subseteq A_g(U)$ и автомата-эталона $A \in A_g(U)$ такое потенциально бесконечное множество вход-выходных слов $W \subseteq L_A$, что из включения $W \subseteq L_B$ для некоторого $B \in F$ вытекает изоморфизм $A = B$.

Заметим, что множество L_A^k всех вход-выходных слов длины не больше k может быть и бесконечным в отличие от случая конечных автоматов.

Контрольный процесс $W \subseteq L_A$ назовем финитным, если существует такое натуральное число k , для которого выполнено включение $W \subseteq L_A^k$. Нетрудно видеть, что конечный контрольный процесс финитен, обратное утверждение в общем случае не верно.

Контрольные эксперименты с синхронными автоматами. Для метрического пространства автоматов Мили $(A(U), \beta)$ справедлив следующий метрический критерий существования контрольного эксперимента:

Теорема 1. *Множество вход-выходных слов L_A^k для некоторого натурального числа k является контрольным экспериментом относительно класса $F \subseteq A(U)$ и автомата-эталона $A \in A(U)$ тогда и только тогда, когда автомат A не является предельной точкой класса F в «бэровском» метрическом пространстве $(A(U), \beta)$.*

Данную теорему иногда удобно использовать в форме эквивалентного утверждения:

Утверждение 2. *Множество вход-выходных слов L_A^k для некоторого натурального числа k является контрольным экспериментом относительно класса $F \subseteq A(U)$ и автомата-эталона $A \in A(U)$ точно тогда, когда выполнено соотношение $O_{\frac{1}{k}}(A) \cap F \subseteq \{A\}$ в «бэровском» метрическом пространстве $(A(U), \beta)$.*

Справедливо топологическое следствие 3:

Следствие 3. *Всегда существует контрольный эксперимент для открытого класса автоматов $F \subseteq A(U)$ и автомата-эталона $A \in A(U)$ в метрическом пространстве автоматов $(A(U), \beta)$.*

Для ряда финитно-определенных классов автоматов [5] построение открывания класса является конструктивным, что позволяет строить эффективные контрольные эксперименты из следствия 3 для финитно-определенных классов автоматов $F \subseteq A(U)$.

Для конечных классов всегда справедлив следующий результат:

Следствие 4. *Для конечного класса $F \subseteq A(U)$ и автомата-эталона $A \in A(U)$ всегда существует алгоритм построения контрольного эксперимента.*

Для произвольных потенциально бесконечных классов изучение свойств контрольных экспериментов часто носит не конструктивный характер и в общем случае теория таких экспериментов далека от завершения [3,4]. Однако, автором в [5] найден ряд не тривиальных финитно-определенных потенциально бесконечных классов, для которых существует алгоритм построения контрольных экспериментов.

Контрольные эксперименты в классах асинхронных автоматов. Для класса всех асинхронных автоматов Мили справедливо следующее утверждение о невозможности построения контрольных экспериментов:

Утверждение 5. *Для класса $A_a(U)$ и произвольного автомата-эталона $A \in A_a(U)$ в общем случае не существует контрольный эксперимент.*

Для динамического потенциально бесконечного класса $D(U, A_0)$ выполнено противоположное утверждение:

Утверждение 6. *Для класса $D(U, A_0)$ и любого автомата-эталона $A \in A_a(U)$ всегда существует контрольный эксперимент.*

Для «бэровской» метрики в классе асинхронных автоматов Мили $(A_a(U), \beta)$ справедлив следующий критерий существования контрольного эксперимента [5]:

Теорема 7. Множество вход-выходных слов L_A^k для некоторого натурального числа k является контрольным экспериментом относительно класса $F \subseteq A_a(U)$ и автомата-эталона $A \in A_a(U)$ тогда и только тогда, когда выполнено соотношение $O_{\frac{1}{k}}(A) \cap F \subseteq \{A\}$ в «бэровском» метрическом пространстве $(A_a(U), \beta)$.

Для асинхронных автоматов Мили выполнено утверждение об «адельной» демократии контрольных экспериментов:

Утверждение 8. Для любого класса $F \subseteq A_a(U)$ и автомата-эталона $A \in A_a(U)$ существует контрольный эксперимент в «бэровском» метрическом пространстве $(A_a(U), \beta)$ тогда и только тогда, когда существует некоторый контрольный эксперимент в p -адическом пространстве $(A_a(U), \beta_p)$ для любого простого числа p , превышающего мощность множества X .

Из теоремы 7 вытекают следующие следствия, аналогичное таким же результатам для конечных автоматов:

Следствие 9. Для любого открытого класса $F \subseteq A_a(U)$ и автомата-эталона $A \in A_a(U)$ множество контрольных экспериментов не пусто.

Для конечных классов выполнено следующее следствие теоремы 7, аналогичное результату о синхронных автоматах:

Следствие 10. Для конечного класса $F \subseteq A_a(U)$ и автомата-эталона $A \in A_a(U)$ всегда существует алгоритм построения контрольного эксперимента.

Контрольная представимость для обобщенных автоматов. Для обобщенных автоматов Мили имеет место следующее утверждение, которое в общем случае не выполнено для классов синхронных и асинхронных автоматов Мили:

Утверждение 11. Для произвольного класса $F \subseteq A_g(U)$ и автомата-эталона $A \in A_g(U)$ всегда существует некоторый контрольный процесс.

Отметим, что в общем случае данный контрольный процесс не финитен. Это утверждение характеризует существенное отличие финитных и конечных контрольных экспериментов. Для «бэровской» метрики в классе автоматов Мили $(A_g(U), \beta)$ справедлив следующий критерий существования финитного контрольного процесса:

Теорема 12. Множество вход-выходных слов L_A^k для некоторого натурального числа k является контрольным процессом относительно класса $F \subseteq A_g(U)$ и автомата-эталона $A \in A_g(U)$ тогда и только тогда, когда A не является предельной точкой F в метрическом пространстве $(A_g(U), \beta)$.

Для обобщенных автоматов Мили имеет место интересное утверждение об «адельной» демократии контрольных процессов:

Утверждение 13. Для любого потенциально бесконечного класса $F \subseteq A_g(U)$ и автомата-эталона $A \in A_g(U)$ существует контрольный процесс в «бэровском» метрическом пространстве $(A_g(U), \beta)$ тогда и только тогда, когда существует некоторый контрольный процесс в p -адическом пространстве $(A_g(U), \beta_p)$ для произвольного простого числа p , превышающего мощность множества X .

Структура контрольных процессов имеет решеточную структуру, что позволяет рассматривать контрольные эксперименты в терминах специализированных решеток [10]:

Утверждение 14. Для произвольного потенциально бесконечного класса $F \subseteq A_g(U)$ и автомата-эталона $A \in A_g(U)$ множество всех контрольных процессов является верхней полной полурешеткой относительно операции объединения.

Множество финитных контрольных экспериментов также является верхней полурешеткой:

Утверждение 15. Для любых класса $F \subseteq A_g(U)$ и автомата-эталона $A \in A_g(U)$ множество всех финитных контрольных процессов или пусто или является верхней полурешеткой относительно операции объединения.

Отметим, что для финитных контрольных экспериментов полурешетка в общем случае не является полной.

Для открытых классов из теоремы 12 вытекает следствие, аналогичное результату для синхронных и асинхронных автоматов Мили:

Следствие 16. Для любых открытого класса $F \subseteq A_g(U)$ и автомата-эталона $A \in A_g(U)$ множество финитных контрольных процессов не пусто.

Теоремы 7 и 12 позволяют говорить о наличии некоторого общего критерия существования контрольных экспериментов, аналогичного критерию для классов автоматов [4], неструктурированных объектов [6], алгебраических систем специального вида [7], алгебр Клини на полукольцах [8, 9] и решеток со сложностью [10].

Выводы. В данной работе исследования контрольных экспериментов обобщены на потенциально бесконечные классы синхронных, асинхронных и обобщенных автоматов Мили с сохранением центрального критерия существования контрольных экспериментов в терминах «бэровской» и р-адических метрик.

Одним из интересных классов автоматов является потенциально бесконечный динамический класс автоматов $D(U, A_0)$, который может быть распознан рекурсивно перечислимым множеством контрольных экспериментов [4] и требует дальнейших исследований.

Еще одним направлением будущих исследований является адаптация элементов теории экспериментов с автоматами к нейронным сетям. Это расширение потенциально возможно в силу того факта, что асинхронные автоматы способны моделировать любые непрерывные функции.

В данной работе продемонстрировано, что контрольные эксперименты сохраняют инвариантность относительно «бэровских» и р-адических метрик.

Следует отметить, что рассмотренные синхронные, асинхронные и обобщенные автоматы Мили можно рассматривать как цифровые двойники различных технических и программных устройств (микросхемы, программные комплексы, языки спецификаций и др).

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Кудрявцев, А. Б. Введение в теорию автоматов / А. Б. Кудрявцев, С. В. Алешин, А. С. Подколзин. – М.: Наука, 1985. – 320 с.
2. Грунский, И. С. Представления конечных автоматов фрагментами поведения / И. С. Грунский, В. А. Козловский, Г. Г. Пономаренко. – Киев: Наук. думка, 1990. – 232 с.
3. Грунский, И. С. Синтез и идентификация автоматов / И. С. Грунский, В. А. Козловский. – Киев.: Наук. думка, 2004. – 245 с.

4. Максименко, И. И. Эксперименты в финитно-определенных метрических пространствах автоматов: автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Максименко Игорь Иванович ; СГУ. – Саратов, 2000. – 16 с.
5. Максименко, И. И. Распознавание в эффективно-заданных классах автоматов / И. И. Максименко // Труды института прикладной математики и механики. – 1998. – Т. 2. – С. 115-123.
6. Грунский, И. С. Распознавание неструктурированных объектов / И. С. Грунский, И. И. Максименко // Труды института прикладной математики и механики. – 2010. – Т. 21. – С. 76-85.
7. Максименко, И. И. Финитные представления в алгебраических системах / И. И. Максименко // Труды института прикладной математики и механики. – 2011. – Т. 18. – С. 56-67.
8. Максименко, И. И. Распознавание в алгебрах Клини на идемпотентных полукольцах / И. И. Максименко, В. Н. Котенко // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2023. – № 3. – С. 24-32. – EDN ХВВТҮW.
9. Максименко, И. И. Алгебраические представления в «бэровских» пространствах / И. И. Максименко // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2023. – № 4. – С. 54-64. – EDN УВТКЮ.
10. Максименко, И. И. Алгебраическая и топологическая представимость решеток / И. И. Максименко // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2024. – № 2. – С. 44-50. – DOI 10.5281/zenodo.12548507. – EDN RRMOKS.
11. Третьяков, И. А. Функции сложности для выделения и распознавания характерных участков экспериментальных кривых / И. А. Третьяков, В. В. Данилов // Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки. – 2017. – № 2. – С. 101-107. – EDN YMDWPZ.
12. Третьяков, И. А. Рекомендации по выбору критериев оптимальности и эквивалентности скрытых марковских моделей для АСНИ радиосигналов / И. А. Третьяков // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2023. – № 4. – С. 41-45. – EDN UWZMCR.

Поступила в редакцию 28.03.2025 г., рекомендована к печати 14.04.2025 г.

REPRESENTABILITY OF MEALY AUTOMATIC CLASSES IN TERMS OF BAER AND P-ADIC METRICS

Maksimenko I.I.

In this paper, we consider control experiments in potentially infinite classes of synchronous, asynchronous, and generalized Mealy automata. We formulate the criteria for the existence of such experiments in terms of limit sets of a special "Baer" metric space. It is shown that similar criteria are also satisfied for p-adic metrics, which confirms the "adelic" democracy of control experiments.

Keywords: synchronous, asynchronous, Mealy automaton, limit set, Baer metric, p-adic metric.

Максименко Игорь Иванович

кандидат физико-математических наук, доцент
кафедры компьютерных технологий ФГБОУ ВО
«Донецкий государственный университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: igor.maksimenko_1967@mail.ru

Maksimenko Igor Ivanovich

Candidate of Physical and Mathematical Sciences,
Associate Professor at Department of Computer
Technologies of Donetsk State University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.